

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI TADBIRKORLIKKA JALB ETISHNING SOTSIAL VA MADANIY JIHLARI

*O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti
“Sotsiologiya” kafedrası
1-kurs magistranti
Hamrayeva Vasila Mirzohid qizi*

Annotatsiya. Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatiga jalb etilishi muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Tadbirkorlik faqatgina iqtisodiy taraqqiyot emas, balki jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishida ham muhimrol o‘ynaydi. Shu boisdan, yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga yo‘naltirish, ularga zarur bilim va ko‘nikmalarni berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanmoqda.

Kalit so‘zlar : Yangi O‘zbekiston, yoshlar, tadbirkorlik, intellektual salohiyat, iqtisodiyot, . moliyaviy yetishmovchilik, ijtimoiy qatlam, biznes.

Аннотация: В процессе строительства Нового Узбекистана привлечение молодежи к предпринимательской деятельности приобретает особое значение. Предпринимательство играет важную роль не только в экономическом развитии, но и в социальном и культурном прогрессе общества. Поэтому ориентация молодежи на предпринимательскую деятельность, предоставление им необходимых знаний и навыков является одной из актуальных задач современности.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, молодежь, предпринимательство, интеллектуальный потенциал, экономика, финансовая недостаточность, социальный слой, бизнес.

Annotation: In the process of building New Uzbekistan, engaging young people in entrepreneurial activities is of great importance. Entrepreneurship plays a crucial role not only in economic development but also in the social and cultural progress of society. Therefore, guiding young people toward entrepreneurship and providing them with the necessary knowledge and skills is one of the most pressing issues of today.

Keywords: New Uzbekistan, youth, entrepreneurship, intellectual potential, economy, financial constraints, social class, business.

Kirish. Yoshlar ijtimoiy-demografik guruhi yetuklikka intilayotgan yosh yigit va qizlarni qamrab oladi. Ushbu yosh davri insonning ta’lim olishi, ma’lum kasb-hunar bilan jiddiy shug‘ullanish hamda oilaviy hayotning debochasi sanaladi. Aynan, ushbu davrida yoshlarda kasbiy intellektual salohiyat shakllanadi va rivojlanadi. Intellektual salohiyat esa yosh avlodning fuqarolik pozitsiyasi, ya’ni, jamoa ehtiyojini shaxsiy ehtiyojlardan ustun qo‘yish, Vatan ravnaqi yolida zaruriy qarorlar qabul qilinishida faol ishtirok etishda namoyon boladi. Hozirda yoshlar ijtimoiy qatlam sifatida dunyo aholisining salmoqli qismini tashkil etmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Bugungi dunyo yoshlari – son jihatdan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, chunki, ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda”³⁹. Aholining ushbu qatlami inson kapitali nuqtai-nazaridan qudratli kuchni o‘zida mujassam etadi. Shu bois, “jamiyatimizda aholi, ayniqsa, yosh yigit-qizlarimizning ma’naviy va ma’rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish – birinchi darajali

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясида сўзлаган нуқтидан. 2018 йил 19 сентябрь. – Б.1.

ahamiyatga egadir”.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024 yil mamlakatimizda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilidi⁴⁰. Bu, bejiz emas Prezidentimiz yoshlar kelajagimiz ekanini doimo ta’kidlab keladi va bunda har doim yoshlar tadbirkorligini tashkil etish masalalariga alohida e‘tibor beradi. 2021 yil 30 iyunda O‘zbekiston yoshlari forumida qilgan ma’ruzasida yoshlar tadbirkorligi ham sifat, ham miqdor jihatdan o‘sib borayotgani ta’kidlangan edi. Yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun Prezidentimiz tomonidan qator qaror va farmonlar chiqarildi. Bu esa yoshlar tadbirkorligining iqtisodiy rivojlanishida muhim omil bo‘lyapti.

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir. Xo‘sh, «tadbirkor», «tadbirkorlik» tushunchalari qanday mazmunga ega va nimani anglatadi? Bu tushunchalarni hozirgi ma’nosida birinchi bo‘lib XVII asr oxiri va XVIII asr boshlarida ingliz iqtisodchisi Richard Kanton qo‘llagan edi. Uning fikricha, tadbirkor tavakkalchilik sharoitida faoliyat ko‘rsatuvchi kishidir. Shu boisdan u yer va mehnat omilini iqtisodiy farovonlikni belgilab beruvchi boylik manbai deb bilgan. Keyinchalik, XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshida mashhur fransuz iqtisodchisi J.B.Sey (1767-1832) «Siyosiy iqtisod risolasi» kitobida (1803y.) tadbirkorlik faoliyatini ishlab chiqarishning uch mumtoz omillari – yer, kapital, mehnatning yaxlitligi deb ta’riflagan⁴¹. Ingliz iqtisodchi olimlari A. Smit (1723-1790) va D.Rikardo (1772-1823) iqtisodiyotni o‘z-o‘zini muvofiqlashtiruvchi mexanizm deb qabul qilganlar. Ushbu mexanizmda ijodiy tadbirkorlikka o‘rin yo‘q edi. «Xalqlar boyliklarining mohiyati va sabablarini tadqiq etish» (1776y.) kitobida A.Smit tadbirkor ta’rifiga alohida e‘tibor bergan edi. A.Smit fikricha, tadbirkor – kapital egasi sanaladi⁴².

Umuman olganda, mamlakatimizda olib borilayotgan tizimli islohotlardan pirovard maqsad - yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, yosh tadbirkorlarga faoliyatini kengaytirishi, emin-erkin ishlari uchun zarur sharoitlar yaratish orqali yangi-yangi ish o‘rinlari yaratib, ularning bandligini ta’minlash va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishdir. Ishsizlik juda ko‘p muammolarning asosidir. Ya’ni, ishsizlik natijasida jinoyatchilik ortadi, oilalarda notinchlik paydo bo‘ladi, bolalarning tarbiyasi buziladi.

Yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda yosh tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida qator davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Jumladan, Prezident tomonidan ilgari surilgan “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi doirasida yoshlar uchun imtiyozli kreditlar, biznes-treninglar va maslahat markazlari tashkil etilgan. Tadbirkorlik yoshlar uchun nafaqat daromad manbai, balki ijtimoiy barqarorlikni ta’minlovchi omil sifatida ham muhimdir. Yoshlar tomonidan tashkil etilgan biznes loyihalar yangi ish o‘rinlarini yaratishga yordam beradi, aholining ijtimoiy ehtiyojlariga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yoshlarning biznesga kirib kelishi ularning shaxsiy rivojlanishiga, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

O‘zbek jamiyatida tadbirkorlik madaniyati qadimiy an’analarga ega. Hunarmandchilik va savdo bilan shug‘ullanish o‘tmishdan buyon xalqimizning iqtisodiy faoliyatining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Bugungi kunda bu qadriyatlar zamonaviy biznes yuritish tamoyillari bilan uyg‘unlashib, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bag‘rikenglik va ijtimoiy tadbirkorlik tamoyillari yosh tadbirkorlar o‘rtasida tobora keng targ‘ib qilinmoqda.

Yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish jarayonida qator muammolar mavjud. Moliyaviy yetishmovchilik, biznesni yuritish bo‘yicha tajribaning kamligi va huquqiy bilimlarning yetarli emasligi yosh tadbirkorlarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi asosiy omillardir. Bu muammolarni

⁴⁰ https://uza.uz/oz/posts/yoshlar-tadbirkorligi-mamlakatimiz-iqtisodiy-rivojining-drayveri_554984

⁴¹ Mirzayev Q.J., Mustafoyev G‘.S., N.Sattorova. Biznes va tadbirkorlik asoslari. – Samarqand: “Fan bulog‘i”, 2022. – 5 b.

⁴² O‘sha manba. – 6 b.

hal etish uchun ta'lim tizimida biznes ta'limini kuchaytirish, yoshlar uchun startap akseleratorlari va inkubatsiya markazlarini tashkil etish muhimdir.

Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy taraqqiyot uchun ham muhimdir. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish va yoshlar uchun maxsus dasturlar yaratish orqali mamlakatda innovatsion tadbirkorlik muhitini shakllantirish mumkin. Bu esa kelajakda yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Xulosa qilib aytganda, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali ishsizlikni kamaytirishga va aholi turmush darajasini oshirishga erishish mumkin. O'z navbatida, yoshlar tadbirkorligining qo'llab-quvvatlanishi iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga, sarmoya jalb etishga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясида сўзлаган нуқтидан. 2018 йил 19 сентябрь. – Б.1.
2. https://uza.uz/oz/posts/yoshlar-tadbirkorligi-mamlakatimiz-iqtisodiy-rivojining-drayveri_554984
3. Mirzayev Q.J., Mustafoyev G'.S., N.Sattorova. Biznes va tadbirkorlik asoslari. – Samarqand: “Fan bulog‘i”, 2022. – 5 b.
4. O'sha manba. – 6 b.